

belochnoy obolochki kavernozykh tel polovogo chlena v vozrastnom aspekte. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2015;14(2):52-4.

Внесок авторів/ Authors' contribution

Автори зробили рівний внесок у написання роботи

Фінансування/Funding. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 19.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.62/.643 – 002 -022-084 : 615.322

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855691>

*О. Д. Нікітін, С. П. Пасечніков, С. В. Головко, В. С. Грицай, Я. М. Клименко, П. О. Самчук,
Г. Д. Резніков, М. О. Ясинецький*

МОЖЛИВОСТІ ПРОБІОТИЧНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ ФІТОПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВІВ ІНФЕКЦІЙ НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

Нікітін О.Д./ Nikitin O.D. <https://orcid.org/0000-0002-6563-7008>

Пасечніков С.П./ Pasiechnikov S.P. <https://orcid.org/0000-0003-1416-1262>

Головко С.В./ Golovko S.V. <https://orcid.org/0000-0001-9479-2675>

Грицай В.С./ Hrytsai V.S. <https://orcid.org/0000-0003-3501-6136>

Клименко Я.М./ Klymenko Y.M. <https://orcid.org/0000-0002-7719-5067>

Самчук П.О./ Samchuk P.O. <http://doi.org/0000-0001-6164-8634>

Резніков Г.Д./ Reznikov H.D. <http://doi.org/0000-0001-8603-9851>

Ясинецький М.О./ Yasynetskyi M.O. <http://doi.org/0000-0002-4426-1769>

Summary. Nikitin O. D., Pasechnikov S. P., Golovko S. V., Hrytsay V. S., Klymenko Y. M., Samchuk P. O., Reznikov G. D., Yasinetsky M. O. **POSSIBILITIES OF PROBIOTIC-ANTIOXIDANT PHYTOPROPHYLAXIS OF RECURRENCE OF LOWER URINARY TRACT INFECTIONS.** – *Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine; e-mail: tatyana.torak@gmail.com*. Lower urinary tract infections (LUTI) are registered among the most common diseases in both outpatient and hospital practice. The probability of developing UTIs in women during their lifetime exceeds 50%. Taking into account the uncontrolled use of antibiotics, the search for alternative methods of treatment and prevention of UTIs is a priority task. **Purpose:** to evaluate the effectiveness of the use of the herbal preparation *Pembina Biotik* in the prevention of relapses of uncomplicated cystitis. **Materials and methods.** Patients were divided into two groups - the main and comparison ones of 30 people each. Patients in both groups

were given empirical antibacterial therapy according to the current recommendations of the European Association for the Prevention of Urinary Tract Infections: a single dose of *fosfomycin trometamol* or a 3rd generation cephalosporin tablet for 3 days. Main group patients after completing antibacterial therapy were prescribed the herbal preparation *Pembina Biotic*, 1 capsule once a day for 3 months. Comparison group patients after taking antibiotics were recommended to use herbal diuretics. The observation period was 6 months from the start of treatment. The use of phytoprophylaxis of cystitis recurrences using the drug *Pembina Biotic* is an effective means that allows to improve the effectiveness of treatment and improve the quality of life of patients with UTI.

Key words: Lower urinary tract infections, phytoprophylaxis of recurrences.

Реферат. Нікітін О. Д., Пасечніков С. П., Головка С. В., Грицай В. С., Клименко Я. М., Самчук П. О., Рєзніков Г. Д., Ясинецький М. О. **МОЖЛИВОСТІ ПРОБІОТИЧНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ ФІТОПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВІВ ІНФЕКЦІЙ НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ.** Інфекції нижніх сечових шляхів (ІНСШ) реєструються в числі найбільш поширених захворювань як в амбулаторній, так і в госпітальній практиці. Імовірність захворіти на ІСШ у жінок протягом життя перевищує 50%. Беручи до уваги неконтрольований прийом антибіотиків пошук альтернативних методів лікування та профілактики ІНСШ є пріоритетним завданням. **Мета:** оцінити ефективність використання фітопрепарату *Пембіна Біотик* у профілактиці рецидивів неускладненого циститу. **Матеріали та методи.** Хвори були распределени на две групи – основну та групу порівняння по 30 осіб у кожній. Пацієнтам обох груп проводилась емпірична антибактеріальна терапія згідно актуальним рекомендацій ЄАУ: однократно фосфоміцину трометамол або таблетований цефалоспорін 3 покоління протягом 3 днів. Пацієнтам ОГ після завершення антибактеріальної терапії призначався фітопрепарат *Пембіна Біотик* по 1 капсулі один раз в день протягом 3 місяців. Пацієнтам ГП після прийому антибіотика було рекомендовано застосовувати рослинні діуретики. Період спостереження складав 6 місяців від початку лікування. Застосування фітопрофілактики рецидивів циститу із використанням препарату *Пембіна Біотик* є ефективним засобом, що дозволяє покращити дієвість лікування та підвищити якість життя хворих з ІНСШ.

Ключові слова: Інфекції нижніх сечових шляхів, фітопрофілактики рецидивів.

Інфекції сечових шляхів (ІСШ) є однією з найчастіших причин звернення жінок за медичною допомогою [1]. Імовірність захворіти на ІСШ у жінок протягом року становить 15%, а протягом життя - перевищує 50% [2]. На ІСШ доводиться найбільш велика частка випадків призначення антибіотиків в амбулаторних умовах [2, 3].

Інфекції нижніх сечових шляхів (ІНСШ) реєструються в числі найбільш поширених захворювань як в амбулаторній, так і в госпітальній практиці [4]. Незважаючи на доброякісність захворювання і вдавану простоту терапії, гострий неускладнений цистит досить часто переходить у хронічний (рецидивуючий), і результати лікування найчастіше залишаються незадовільними [3]. Таких причин може бути декілька. Це зростаюча резистентність мікроорганізмів, збільшення числа супутніх хвороб, шкідливі звички пацієнток, відсутність поінформованості про раціональну поведінку (оптимальна контрацепція, сечовипускання після статевого акту, зручна спідня білизна, тощо). І зрозуміло, безконтрольна антибактеріальна терапія [1, 5, 6].

Все це робить пріоритетним завданням пошук альтернативних методів лікування та профілактики ІНСШ. У сучасних посібниках є обмежені дані щодо використання неантибактеріальних методів лікування. Разом з тим, на сьогоднішній день накопичений великий досвід їх застосування. Основне завдання, що стоїть перед лікарем, що стикається з рецидивною ІНСШ – максимально збільшити безрецидивний період. Досягнути цього можна впливом на ключові етапи патогенезу, такі що перешкоджають проникненню уропатогенів, викликають порушення їх адгезії та розмноження, стимулюють імунну систему [7, 8].

Традиційним рослинним засобом для лікування та профілактики ІНСШ є журавлина.

Ягоди цієї рослини містять природні антимікробні сполуки, такі як фруктоза, антоціанідини та проантоціанідини (тип А). Ці речовини мають багатокомпонентний механізм дії: зниження рН сечі, зміна форми бактерій на сферичну та порушення рухливості деяких уропатогенів (*Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli* та *Proteus mirabilis*). Ключовим елементом є інгібування адгезивів *E. coli* (фібрії 1 типу та фібрії Р), відповідальних за зв'язування із манозспецифічними рецепторами уротелію. Фруктоза блокує фібрії 1 типу, а проантоціанідини - Р-фібрії. За даними одного з досліджень вживання 240 мл журавлинного соку інгібує адгезію 80% ізолятів *E. coli* протягом 10 годин [9]. Однак на сьогоднішній день відсутні стандарти, що визначають необхідну концентрацію проантоціанідинів, кратність та тривалість їхнього прийому. За даними J. Avorn та ін. 300 мл соку (36 мг проантоціанідинів) на добу знижує ризик лейкоцитурії та бактеріурії на 58% [9, 10]. В іншому дослідженні було показано, що ефект від 36 і 72 мг проантоціанідинів зівставний, при цьому їх активність знижується вже за 6 годин [10, 11]. У зв'язку з цим автори припустили, що дворазовий прийом може бути більш ефективнішим. Сучасні технології переробки журавлини дозволяють у декілька разів підвищити біодоступність та ефективність проантоціанідинів. Разом з тим результати клінічного застосування продуктів журавлини неоднозначні. Згідно з оглядом Cochrane, що включає 24 дослідження (4473 пацієнтів), не виявлено статистично значущого зниження ризику рецидивів ІНСШ при використанні журавлини [9]. З іншого боку, при більш великому метааналізі, побудованому на системній оцінці 28 досліджень (4947 пацієнтів), було показано, що споживання продуктів журавлини значно знижує ризик ІНСШ (ВР 0,6750; 95% ДІ 0,55 - 0,79; $p < 0,0001$), особливо у пацієнтів з рецидивуючими ІНСШ в анамнезі [9, 12]. Більше того, не виявлено статистичної різниці у ефективності використання препаратів журавлини та прийому триметоприму у профілактиці рецидивів ІСШ.

У здорових жінок піхва є збалансованою екосистемою, у якій нормальна флора відіграє вирішальну роль захисту від колонізації патогенними мікроорганізмами. Штами *Lactobacillus* є переважаючими коментальними мікроорганізмами, присутніми у піхвовій та періуретральній областях. Лактобацили запобігають колонізації піхви уропатогенами різними механізмами (конкуренція з патогенами за рецептори епітелію піхви, виділення антимікробних речовин (перекис водню, бактеріоцини та бактеріоциноподібні речовини), зниження піхвової рН (за рахунок виробництва молочної кислоти) та інгібування утворення біоплівки. Зменшення вмісту вагінальних лактобацил призводить до збільшення швидкості утворення колоній *E. coli*, що у свою чергу, є фактором ризику ІНСШ. Важливо, що наявність продукуючих перекис водню лактобацил (*L. crispatus* та *L. Jensenii*) часто розглядається як маркер здоров'я мікробіоти піхви [13, 14].

Незважаючи на теоретичні переваги відновлення нормальних рівнів вмісту лактобацил у пацієнтів з рецидивуючими ІНСШ, клінічні випробування показали неоднозначні результати. Одні дослідження стверджують, що пероральне застосування лактобацил виправдане в лікуванні та профілактиці ІНСШ. Інші спростовують їхню користь, тому що при пероральному прийомі велика частина лактобацил залишається у шлунково-кишковому тракті [15, 16]. Крім того, не доведена їх ефективність у порівнянні з плацебо. Використання вагінальних *Lactobacillus* також є дискусійним. Огляд Cochrane 2015 року показав, що вагінальні пробіотики не дають значної переваги порівняно з плацебо [17]. В іншому мета-аналізі, що включає 9 досліджень (726 пацієнтів), автори, навпаки, показали, що об'єднаний коефіцієнт ризику рецидиву ІСШ за період спостереження знизився до 0,684 [18].

У цьому контексті нашу увагу привернув сучасний продукт Пембіна Біотик - мікроінкапсульований комплекс пробіотичних штамів *L. plantarum* СЕСТ8675 та *L. plantarum* СЕСТ 8677, поліфенолів, антиоксидантів, вітаміну С. Формула Пембіна-Біотик включає живі ліофілізовані лактобактерії, які є складовою нормальної мікрофлори кишечника людини і спеціально розроблена для боротьби з уропатогенами сечовивідних шляхів, кишечника і піхви. *L. plantarum* СЕСТ8675 і *L. plantarum* СЕСТ 8677 мають антипатогенну активність і хорошу виживаність в кишковому та вагінальному середовищі. Форма мікроінкапсуляції пробіотика – інноваційна технологія компанії АБ-БІОТИКС, вона дозволяє захистити живі пробіотичні бактерії від агресивного середовища шлунка та

доставити їх до місця дії у потрібній концентрації. Журавлина запобігає прилипанню патогенів до епітелію сечовивідних шляхів. Антоціаніди з журавлини в дозі 240 мг допомагають усунути патогенні бактерії із сечових шляхів, а вітамін С допомагає підвищити імунну відповідь.

Пембіна-Біотик має наступні властивості:

- перешкоджає розмноженню патогенних мікроорганізмів у кишечнику, що сприяє відновленню балансу нормальної мікрофлори кишечника та піхви, усуненню дисбактеріозу та дисбіозу;

- підвищує локальний захист шляхом зниження проникнення патогенних мікроорганізмів крізь стінку кишечника: гальмує адгезивні властивості *E. coli*, пригнічує розвиток в кишечнику грибів роду *Candida albicans* і *non-albicans* (*C. glabrata*, *C. tropicalis*, *C. krusei*) *giaceae*, *Pseudomonas*, *Staphylococcus*;

- стимулює продукцію секреторного IgA;

- сприяє зменшенню кількості рецидивів вульвовагінального кандидозу та ІСШ.

Метою нашого дослідження була оцінка ефективності використання фітопрепарату *Пембіна Біотик* у профілактиці рецидивів неускладненого циститу.

Матеріали і методи

Критерії включення в дослідження:

- Жіноча стаття.
- Відсутність ускладнюючих факторів.
- Симптоми загострення циститу (біль у ділянці сечового міхура, що посилюється при наповненні, дизурія, піурія, бактеріурія).

■ Згода на участь у дослідженні.

Критерії виключення:

- Захворювання, що передаються статевим шляхом.
- Вагітність та лактація.
- Прийом антибактеріальних препаратів за будь-якого приводу протягом місяця, що передуює включенню у дослідження.

■ Інтеркурентні інфекційно-запальні захворювання.

■ Соматичні захворювання в стадії декомпенсації.

Методи обстеження основної групи (30 хворих) та групи порівняння (30 хворих) включали ретельне вивчення анамнезу, збір та аналіз скарг, загальний аналіз сечі та мікробіологічне дослідження середньої порції самостійно випущеної сечі. Для ідентифікації мікроорганізмів використовували методику спектрометрії на спектрометрі *Microflex* (Німеччина, *Bruker*). Для частини культур видова ідентифікація та визначення резистентності до антибіотиків була проведена на комбінованих панелях *BD PhoenixTM*, для грамнегативних, грампозитивних бактерій і стрептококів – із застосуванням автоматичної системи визначення мікроорганізмів та чутливості *Phoenix 100 США Becton Dickinson*.

Пацієнтам обох груп проводилась емпірична антибактеріальна терапія згідно актуальним рекомендацій ЄАУ: однократно фосфоміцину трометамол або таблетований цефалоспорін 3 покоління протягом 3 днів. Пацієнтам ОГ (30 хворих) після завершення антибактеріальної терапії призначався фітопрепарат *Пембіна Біотик* по 1 капсулі один раз в день протягом 3 місяців. Пацієнтам ГП (30 хворих) після прийому антибіотика було рекомендовано застосовувати рослинні діуретики. Період спостереження складав 6 місяців від початку лікування.

Основним критерієм оцінки ефективності лікування вважалось:

- зникнення симптомів захворювання через 5 днів після початку лікування;
- наявність та частота рецидивів захворювання протягом 6 місяців після початку лікування.

Визначення відмінностей між двома незалежними вибірками проводили за *U*-критерієм Вілкоксона – Манна – Уїтні. Для оцінки значущості відмінностей двох пов'язаних сукупностей використовували парний критерій знаків Вілкоксона. Рівень $p < 0,05$ визначали як статистично значимий.

Результати дослідження

Абсолютно всі пацієнтки як в основній групі (ОГ), так та у групі порівняння (ГП) на момент звернення пред'являли скарги на порушення сечовипускання, спектр дизурії представлений в табл.1

Таблиця 1 - Симптоми гострого неускладненого циститу у пацієнтів основної групи та групи порівняння до лікування.

Симптом	ОГ кількість	ОГ %	ГП кількість	ГП %
часте болюче сечовипускання	30	100,0	29	96,7
біль над лоном	18	60,0	20	66,7
ургентне сечовипускання	25	83,3	24	80,0
печія в уретрі	28	93,3	29	96,7
термінальна гематурія	13	43,3	11	36,7

Лейкоцитурія відмічалась у 100% пацієток обох груп, тому у таблицю цей показник ми не вносили. Як видно з таблиці, у переважної більшості пацієток відмічалась полакіурія (ОГ-100%, ГП – 96,7%), печія в уретрі під час сечовипускання (ОГ – 93,3%, ГП – 96,7%), ургентне сечовипускання (ОГ – 83,3%, ГП – 80%). При оцінці скарг пацієток через 5 днів після початку лікування були отримані такі результати (табл. 2).

Таблиця 2 - Симптоми гострого неускладненого циститу у пацієнтів основної групи та групи порівняння через 5 днів після початку лікування.

Симптом	ОГ кількість	ОГ %	ГП кількість	ГП %
часте болюче сечовипускання	3	10,0	4	13,3
біль над лоном	1	3,3	4	13,3
ургентне сечовипускання	5	16,7	4	13,3
печія в уретрі	1	3,3	3	10,0
термінальна гематурія	1	3,3	3	10,0
Лейкоцитурія	0	0	3	10,0

Як видно з таблиці 2, достовірних змін в ефективності проведеного лікування в обох групах не виявлено, лікування було ефективним. Лейкоцитурія залишилась у 3(10%) пацієнтів ГП, що спричинило подовження прийому таблетованого антибіотику цефалоспоринового ряду до 10 днів. Після завершення подовженого лікування лейкоцитурія у жодного з пацієнтів не виявлялась. Термінальна гематурія припинилась у пацієнтів обох груп.

Таким чином, можемо зазначити, що при порівнянні ефективності лікування пацієнтів з гострим циститом при контрольному обстеженні через 5 днів після початку лікування виявлено єдину достовірну відмінність по показнику «лейкоцитурія». В ОГ у жодного з пацієнтів лейкоцитурію не було виявлено, в ГП лейкоцитурія залишилась у 3(10%) пацієнтів ($p < 0,05$).

При дослідженні суб'єктивної оцінки ефективності проведеного лікування отримані наступні результати (табл. 3).

Переважна більшість пацієток позитивно оцінили ефективність лікування через 5 днів після його початку, а саме – 23(76,7%) хворих оцінили на «відмінно», 5(16,7%) – на «добре» і 2(6,7%) – «задовільно».

Таблиця 3 - Суб'єктивна оцінка ефективності проведеного лікування пацієнтами ОГ та ГП

Оцінка / день лікування	ОГ (абс/%)			ГП (абс/%)		
	1	3	5	1	3	5
Відмінно	21/70	22/73,3	23/76,7	20/66,7	21/70	23/76,7
Добре	7/23,3	8/26,7	5/16,7	6/20	8/26,7	5/16,7
Задовільно	2/6,7	0	2/6,7	3/10	1/3,3	2/6,7
Незадовільно	0	0	0	1/3,3	0	0

Побічні дії від прийому антибіотиків відмітили 1(3,3%) пацієнтки ОГ і 2(6,7%) – ГП і проявлялись диспептичними явищами, які були куповані медикаментозно і не потребували відміни лікування.

Через 6 місяців після початку лікування було проведено телефонне опитування пацієнток для з'ясування питання щодо рецидивування захворювання. Рецидивом вважалась поява характерних симптомів, що передували початку лікування і вимагали проведення відповідного лікування.

Насамперед, нас цікавило, у якій кількості хворих кількість рецидивів була 2 і більше, тобто, відповідало змісту терміну «рецидивуючий цистит» у відповідності до гайдлансу ЄАУ. В ОГ кількість пацієнтів, у яких рецидиви спостерігались двічі та більше складала 2 (6,7%), в ГП – 5 (16,7%), $p < 0,05$ (рис.1).

У 7 пацієнток (2 - ОГ, 5 - ГП) з діагнозом «рецидивуючий цистит» (рецидиви більше ніж двічі за півроку) було проведено бактеріологічне дослідження сечі, яке виявило у 4 хворих – *E.coli* 10³ КУО з досить гарною чутливістю до більшості антибіотиків і уроантисептиків, у 2 – сапрофітні мікроорганізми і у 1 пацієнтки росту мікроорганізмів виявлено не було; 4 пацієнткам з ідентифікованою бактеріурією було призначено курс прийому уроантисептиків у відповідності до висіву.

Обговорення

Основний етап лікування гострого неускладненого циститу в обох групах не відрізнявся і був однаково ефективним. У зв'язку із збереженням лейкоцитурії у 3 пацієнтів ГП було продовжено до 10 днів прийому антибіотика, що відповідає рекомендаціям ЄАУ.

Пацієнтам ОГ (30 хворих) після завершення антибактеріальної терапії призначався фітопрепарат Пембіна Біотік по 1 капсулі один раз в день протягом 3 місяців. Пацієнтам ГП (30 хворих) після прийому антибіотика було рекомендовано застосовувати рослинні діуретики. Період спостереження складав 6 місяців від початку лікування. Через 6 місяців після початку лікування було проведено телефонне опитування пацієнток для з'ясування

питання щодо рецидивування захворювання. Рецидивом вважалась поява характерних симптомів, що передували початку лікування і вимагали проведення відповідного лікування.

Ефективність фітопрофілактики із застосуванням Пембіна Біотик доведена тим фактом, що ОГ кількості пацієнтів, у яких рецидиви спостерігались двічі та більше склала 2 (6,7%), в ГП – 5 (16,7%), $p < 0,05$. Таким чином, рецидивування циститу спостерігалось більше ніж удвічі більшої кількості хворих ГП, які Пембіна Біотик не приймали.

Висновок

Застосування фітопрофілактики рецидивів циститу із використанням препарату Пембіна Біотик є ефективним засобом, що дозволяє покращити дієвість лікування та підвищити якість життя хворих з ІНСШ.

Література/References:

1. G. Bonkat (Chair), R. Bartoletti, F. Bruyère, T. Cai, S.E. Geerlings, B. Köves, J. Kranz, S. Schubert, A. Pilatz, R. Veeratterapillay, F. Wagenlehner Guidelines Associates: K. Bausch, W. Devlies, J. Horváth, L. Leitner, G. Mantica, T. Meze EAU Guidelines on Urological Infections (2023)
2. Wagenlehner, F. M. E., Bjerklund Johansen, T. E., Cai, T., Köves, B., Kranz, J., Pilatz, A., & Tandogdu, Z. (2020). Epidemiology, definition and treatment of complicated urinary tract infections. *Nature reviews. Urology*, 17(10), 586–600. <https://doi.org/10.1038/s41585-020-0362-4>
3. Schmiemann, G., Kranz, J., Mandraka, F., Schubert, S., Wagenlehner, F., & Gágyor, I. (2024). The Diagnosis, Treatment, and Prevention of Recurrent Urinary Tract Infection. *Deutsches Arzteblatt international*, 121(11), 373–382. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2024.0068>
4. Iacovelli, V., Ficarra, V., Maestroni, U. V., Tutolo, M., & Finazzi Agrò, E. (2024). Open questions on lower urinary tract infections: Results of a Delphi consensus study. *Neurourology and urodynamics*, 43(4), 915–924. <https://doi.org/10.1002/nu.25385>
5. Tariq T. M. (2023). Frequency Of Uropathogens Showing Resistance To Nitrofurantoin. *J.P.M.A. The Journal of the Pakistan Medical Association*, 73(7), 1495–1497. <https://doi.org/10.47391/J.P.M.A.7616>
6. Frimodt-Møller, N., & Bjerrum, L. (2023). Treating urinary tract infections in the era of antibiotic resistance. *Expert review of anti-infective therapy*, 21(12), 1301–1308. <https://doi.org/10.1080/14787210.2023.2279104>
7. Meena, J., Thomas, C. C., Kumar, J., Raut, S., & Hari, P. (2021). Non-antibiotic interventions for prevention of urinary tract infections in children: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *European journal of pediatrics*, 180(12), 3535–3545. <https://doi.org/10.1007/s00431-021-04091-2>
8. Wawrysiuk, S., Naber, K., Rechberger, T., & Miotla, P. (2019). Prevention and treatment of uncomplicated lower urinary tract infections in the era of increasing antimicrobial resistance-non-antibiotic approaches: a systemic review. *Archives of gynecology and obstetrics*, 300(4), 821–828. <https://doi.org/10.1007/s00404-019-05256-z>
9. Jepson, R. G., Mihaljevic, L., & Craig, J. C. (2023). Cranberries for treating urinary tract infections. *The Cochrane database of systematic reviews*, 12(12), CD001322. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001322.pub2>
10. Williams, G., Hahn, D., Stephens, J. H., Craig, J. C., & Hodson, E. M. (2023). Cranberries for preventing urinary tract infections. *The Cochrane database of systematic reviews*, 4(4), CD001321. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001321.pub6>
11. Williams, G., Stohart, C. I., Hahn, D., Stephens, J. H., Craig, J. C., & Hodson, E. M. (2023). Cranberries for preventing urinary tract infections. *The Cochrane database of systematic reviews*, 11(11), CD001321. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001321.pub7>
12. Moro, C., Phelps, C., Veer, V., Jones, M., Glasziou, P., Clark, J., Tikkinen, K. A. O., & Scott, A. M. (2024). Cranberry Juice, Cranberry Tablets, or Liquid Therapies for Urinary Tract Infection: A Systematic Review and Network Meta-analysis. *European urology focus*, 10(6), 947–957. <https://doi.org/10.1016/j.euf.2024.07.002>

13. Naji, A., Siskin, D., Woodworth, M. H., Lee, J. R., Kraft, C. S., & Mehta, N. (2024). The Role of the Gut, Urine, and Vaginal Microbiomes in the Pathogenesis of Urinary Tract Infection in Women and Consideration of Microbiome Therapeutics. *Open forum infectious diseases*, 11(9), ofae471. <https://doi.org/10.1093/ofid/ofae471>
14. Saraf, V. S., Sheikh, S. A., Ahmad, A., Gillevet, P. M., Bokhari, H., & Javed, S. (2021). Vaginal microbiome: normalcy vs dysbiosis. *Archives of microbiology*, 203(7), 3793–3802. <https://doi.org/10.1007/s00203-021-02414-3>
15. Lenger, S. M., Bradley, M. S., Thomas, D. A., Bertolet, M. H., Lowder, J. L., & Sutcliffe, S. (2020). D-mannose vs other agents for recurrent urinary tract infection prevention in adult women: a systematic review and meta-analysis. *American journal of obstetrics and gynecology*, 223(2), 265.e1–265.e13. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.05.048>
16. Saha, U. B., & Saroj, S. D. (2022). Lactic acid bacteria: prominent player in the fight against human pathogens. *Expert review of anti-infective therapy*, 20(11), 1435–1453. <https://doi.org/10.1080/14787210.2022.2128765>
17. Cochrane Central Register of Controlled Trials Local Probiotic Therapy for Vaginal *Candida albicans* Infections Kovachev SM, Vatcheva-Dobrevska RS Probiotics and antimicrobial proteins, 2015, 7(1), 38-44 | added to CENTRAL: 30 June 2015 | 2015 Issue 6
18. Gupta, V., Mastromarino, P., & Garg, R. (2024). Effectiveness of Prophylactic Oral and/or Vaginal Probiotic Supplementation in the Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America*, 78(5), 1154–1161. <https://doi.org/10.1093/cid/ciad766>

Внесок авторів/ Authors' contribution

Автори зробили рівний внесок у написання роботи

Фінансування/Funding. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 09.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування